

İradə Böyükağa qızı Əmirəliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
<https://orcid.org/0000-0002-3319-7466>

ANTON SEMYONOVİÇ MAKARENKONUN TƏRBİYƏYƏ DAİR FİKİRLƏRİ

Ирада Бююкага гызы Амиралиева
доктор философии по педагогике
ведущий научный сотрудник Института Образования
Азербайджанской Республики

МЫСЛИ АНТОНА СЕМЁНОВИЧА МАКАРЕНКО О ВОСПИТАНИИ

Irada Boyukagha Amiraliyeva
doctor of philosophy in pedagogy
leading scientific worker at the
Institute of Education of the Republic of Azerbaijan

THOUGHTS OF ANTON SEMYONOVICH MAKARENKO ON THE UPBRINGING

Xülasə. Məqalədə A.S. Makarenkonun tərbiyəyə dair nəzəri fikirləri diqqətə çatdırılır. Məlum olduğu kimi, Makarenko XX əsrin 20-39-cu illərində uşaq və yeniyetmələrdən ibarət qanunpozan uşaqlar və yeniyetmə koloniyasında, sonralar kommunasında işləmişdi. O, buradakı iş təcrübəsinə əsasən tərbiyə nəzəriyyə-sini formalaşdırmışdır. Məqalədə tərbiyənin məqsədinə, tərbiyə işində müəllimin və valideynin oynadığı ro-la, tərbiyənin prinsiplərinə, düzgün tərbiyənin şərtlərinə dair fikirlərinə müraciət olunur.

Açar sözlər: *tərbiyə, tərbiyəvi fikirlər, tərbiyənin məqsədi, qanunpozan uşaqlar, qanunpozan uşaqların tərbiyəsi*

Резюме. В статье рассматриваются теоретические взгляды А.С. Макаренко на воспитание. Как известно, Макаренко в 20-39 годах XX века работал в колонии, а позднее и в коммуне для детей- и подростков-правонарушителей. На основе своего опыта он сформировал теорию воспитания. Статья затрагивает его мысли о целях воспитания, роли учителей и родителей в воспитании, принципах и условиях правильного воспитания.

Ключевые слова: *воспитание, воспитательные идеи, цель воспитания, дети-правонарушители, воспитание детей-правонарушителей.*

Summary. The article discusses the theoretical views of A.S. Makarenko about upbringing. Makarenko notoriously worked in a colony, and later in a commune for child and adolescent offenders between 1920 and 1939. He formed the theory of upbringing based on his experience there. The article draws attention to his views on the purpose of upbringing, the role of teachers and parents in upbringing, the principles and the conditions for proper upbringing.

Key words: *upbringing, upbringing ideas, purpose of upbringing, child offenders, upbringing of child offenders*

A.S. Makarenko 13 mart 1888-ci ildə Xarkov quberniyasının Suma vilayətinin Belopolye kəndində dünyaya gəlmiş, 1939-cu il aprelin 1-də ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişmişdir. Poltava Müəllimlər İnstitutunu qızıl medalla ba-

şa vuran Anton Semyonoviç pedaqoji fəaliyyəti-nə Kryukova ibtidai məktəb müfəttişi kimi baş-lamışdır. 1920-ci ildə davranışı qüsurlu, qanun pozan uşaq və yeniyetmələrdən ibarət koloniya-da fəaliyyətini davam etdirmişdir. Sonralar haq-

qında danışılan koloniya Kuryajdakı koloniya ilə birləşdirilmiş, koloniya Kuryaja köçürülmüşdür.

Koloniya birləşdirilməsi nəticəsində Kuryaj koloniyasında artıq 430 yeniyetmə oldu. Makarenko çətin şəraitdə olsa da, qanunpozan uşaqlarla səmərəli təlim-tərbiyə işləri aparmağa nail olurdu.

Bir neçə il sonra Ukrayna çekistləri Dzerjinskiinin xatirəsini əbədləşdirmək məqsədilə bir kommuna yaratdılar. Kommunaya F.E. Dzerjinskiinin adı verildi. Ona rəhbərlik də A.S. Makarenkoya tapşırıldı. O, koloniyada və kommunada uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsi və yenidəntərbiyəsi ilə məşğul olurdu. Bunun nəticəsi idi ki, kommunada möhkəm uşaq kollektivi yaranmışdı. Sonralar A.S. Makarenkonun tərbiyəvi təsirləri ilə nümunəvi davranışa yiyələnmiş şəxslər cəmiyyətdə layiqli yerlər tutdular.

Anton Semyonoviç ömrünü qanunpozan uşaqların tərbiyəsi məsələlərinə, onların həyatın fərqli yolların çıxması uğrunda çalışan tərbiyəşünas müəllim olub. Əsərləri özünün iş təcrübəsinə aid idi ki, hər bir şəxs, valideyn, tədqiqatçı, müəllim, pedaqoji peşə sahibi o zamanlar da, indinin özündə də böyük pedaqoqun tərbiyəvi firlərindən faydalana bilər.

Makarenko ilk növbədə tərbiyə və təlim işləri ilə məşğul olacaq və olan şəxslərin özlərindən tərbiyəlilik, pedaqoji səriştəlilik tələb edirdi.

“Uşaq həyatın gülüdür!” Anton Semyonoviç valideynlərin, hətta bəzi pedaqoqların da belə fikirləşdiklərini görüb onları xəbərdar edirdi: “Ayaqüstü mühakimə edən sentimental adamlar bu gözəl sözlərin mənası üzərində düşünmək üçün özlərinə zəhmət vermirlər. Onların fikrincə, madam ki, söhbət güldən gedir, demək ona ancaq tamaşa etmək, valeh olmaq, onu ancaq əzizləmək, qoxulamaq, ah çəkmək lazımdır (1, s. 24).

Makarenkonun qənaətcə, uşaqları yalnız əzizləmək, yalnız qayğı və nəvazişlə əhatə etmək, ona, necə deyərlər “güldən ağır” söz demək azdır. Uşaq və yeniyetmələrə tələblər də vermək lazımdır. Yoxsa o, kərlana bilər, davranış və rəftarı başqalarından ötrü zərərli ola bilər. Diqqət yetirək: “Həyatın güllərinə” məhz bağbanın öz sevimli ağacına bəslədiyi münasibət tərriqi ilə yanaşmaq lazımdır. ...Ona görə güllərin üstünə təkə aludəçilik və öpüşlərlə atılmayın, əlinizə bel, qayçı, susəpən alın, nərdivan götürün, bağınızda zərərli qurd əmələ gəlsə, göy daş

məhlulu tapın. Qorxmayın, bir az dərman səpin, qoy hətta güllərin bundan bir qədər xoşu gəlməsin” (1, s. 24).

A.S. Makarenko pedaqoji peşə sahiblərinin və ata-anaların ilk növbədə tərbiyənin məqsədini aydın təsəvvür etmələrini vacib sayırdı. Bu baxımdan onun “Tərbiyənin məqsədi” məqaləsi səciyyəvidir. Həmin məqalədə deyilir: “Biz məktəblərimizdə cəmiyyətin fəal və sağlam məfkurəli üzvlərini yetişdirməliyik, belə ki, bizim tərbiyə etdiyimiz adamlar həmişə, öz həyatlarının hər anında şəxsi hərəkətləri üçün tərəddüd etmədən düzgün meyar tapa bilməli və eyni zamanda başqalarından da düzgün davranmağı tələb etməyə qadir olmalıyıq” (1, s. 22).

Anton Semyonoviçin tərbiyə sistemində bir “səciyyə tərbiyəsi” anlayışı, məsələsi var. Nədir səciyyə tərbiyəsi? Böyük pedaqoqa müraciət edək. Makarenko yazırdı: “Bəzən səciyyə tərbiyəsinə diqqət verilsə də, bu diqqətin istiqaməti düzgün olmur. ... Biz gözləyirik ki, şagird bu və ya başqa bir pis hərəkət etsin, sonra onu tərbiyə etməyə başlayaq. Təqsiri olmayan şagird bizi maraqlandırmır – onun hansı istiqamətdə irəlilədiyini, onun zahirən qaydalı görünən varlığında nə cür səciyyə inkişaf etdiyini biz bilmirik və onu öyrənil bilməyi bacarmırıq. “Yerə baxan sakit adamlar”, “müqəddəs” simalı adamlar, pul yığanlar, hər şəraitə uyğunlaşanlar, maymaqlar, əməzəklər, əzilib-büzülənlər, müftəxorlar, adamdan qaçanlar, əzbərçilər və bu kimi başqa yayılmış səciyyə tipləri bizim pedaqoji qayğımızdan kənar qalır” (1, s. 84).

Tamamilə düzgün qənaətlərdir. Makarenkonun da təsdiqlədiyi kimi, bir çox hallarda nadinclər və intizamı pozanlar deyil, məhz sakit, dinməz, qaraqabaq şəxslər böyüyüb ziyanlı ünsürlər olurlar. Tərbiyə işinin mürəkkəbliyi, çətinliyi də məhz buradadır.

A.S. Makarenko pedaqoji peşə sahibinin, müəllimin şəxsiyyətinə yüksək tələblər verir, onların bir sıra keyfiyyətlərə (müəllim nikbin, gümrah olmalı, öz enerjisi, qətiyyət və inadkarlığı ilə fərqlənməli, uşaqları sevməli və eyni zamanda onlara qarşı tələbkərl olmalıdır”) yiyələnmələrini əhəmiyyətli və zəruri hesab edirdi.

Böyük pedaqoqun düzgün düşünməsinə görə, uşağın sonrakı taleyi, gələcəyi, tərbiyəsi müəllimdən, valideyndən, tərbiyəçidən çox asılıdır. O, qanunpozan uşaq və yeniyetmələrlə

apardığı tərbiyə-təlim işlərindən belə bir qənaətə gəlmişdi: "Mən də uşaqlıqda eyni vəziyyətə düşsəydim, onlar kimi olardım. Küçüyə atılmış köməksiz hər bir normal uşaq, cəmiyyətdən kollektivdən, dostlardan məhrum olmuş, əsəbləri sarsılmış, təcrübəsi və perspektivi olmayan hər bir normal uşaq özünü onlar kimi aparacaqdır".

Ona görə Anton Semyonoviç inanırdı və əmin idi ki, əslində qanunpozan uşaqlar mövcud deyildir, daxili aləmi ondan (*Makarenkonun özündən – İ.Ə.*) daha zəngin olan, istedadlı, qabiliyyətli, xoşbəxt həyat sürməyə və qurub-yaratmağa qadir olan şəxslər vardır.

Makarenko düzgün adətlərin tərbiyə olunmasına xüsusi fikir verirdi. Onun fikrincə, tərbiyə işləri ilə olan məşğul şəxslərin vəzifəsi "təkcə davranış məsələlərinə düzgün, düşüncəli münasibət tərbiyə etmək deyil, həm də düzgün *adətlər* tərbiyə etməkdir, yəni biz özümüzdə elə adətlər tərbiyə etməliyik ki, oturub düşündükdən sonra yox, başqa cürə edə bilmədiyimiz üçün, məhz belə adət etdiyimiz üçün düzgün hərəkət edək" (1, s. 49).

Bəzən böyükələr də, uşaq və yeniyetmələr, gənclər də fikirləşirlər ki, insanda, lap onların özlərində müsbət cəhətlərlə yanaşı bəzən xoşagəlməz hallar, hərəkətlər, qüsurlu davranış və rəftar tərzi də ola bilər. Müqəvva deyillər ki, yalnız müsbət keyfiyyətlərin, əlamətlərin daşıyıcıları olsunlar.

Anton Semyonoviç belə düşüncə tərzi ilə razılaşmır, bu xüsusda yazırdı: "Bu yayılmış fikirdir ki, insanın həm ləyaqətli, həm də nöqsanlı cəhətləri olmalıdır. Bu cür fikirləşərək yaşamaq bir qədər "rahat" olur: ləyaqətlərim də var, qüsurlarım da var. Sonra insan özünə təsəlli verməyə başlayır: qüsurlar olmasaydı, insan yox, sxem əmələ gələrdi. Əlvanlıq üçün qüsurlar olmalıdır.

Lakin nədən ötrü, nəyin xatirinə mütləq qüsurlar olmalıdır? Hərgah sizin iyirmi ləyaqətiniz və on qüsurunuz varsa, biz sizdən əl çəkməməliyik: bəs nə üçün sizin 10 qüsurunuz var? Rədd olsun beşi. Beş qüsür qalanda – rədd olsun ikisi, qoy üçü qalsın. Ümumiyyətlə, insandan tələb etmək, tələb etmək, tələb etmək lazımdır! Hər bir adam özündən də tələb etməlidir" (1, s. 51).

Tərbiyə işinin düzgün və səmərəli aparılmasından ötrü müəllim, yaxud valideyn tərbiyə-

nin təcrübədə sınılanmış metodlarından bəhrələnməli, bir sıra prinsipləri öz fəaliyyətində rəhbər tutmalıdır. Bu mənada A.S. Makarenko "Uşaqı tərbiyə etmək nə deməkdir" məqaləsində tərbiyənin prinsiplərinə də öz münasibətini bildirmişdir. Diqqət yetirək: "1) hörmət və tələbkərlilik; 2) səmimiyyət və açıqürəklik; 3) prinsiplilik; 4) qayğı və diqqət, uşağı bilmək; 5) təmrin; 6) insanı möhkəmlətmək; 7) əmək; 8) kollektiv; 9) ailə, ilk uşaqlıq, sevginin miqdarı və sərtliyinin həddi; 10) uşaq sevinci, oyun; 11) cəza və mükafat" (1, s. 87).

A.S. Makarenko digər fənlərlə yanaşı xüsusi tərbiyə fənnini keçilməsini də məqsəduyğun sayırdı. Maraqlı fikirdir. Müasir məktəbdə davranış qaydalarını özündə əks etdirən bir fənnin tədris olunması səmərəli olardı. Həyat bilgisi fənni bu və ya digər dərəcədə belə bir fənni əvəz edir. Şagirdlər cəmiyyətdə, ailədə, küçədə, ictimai yerlərdə özünüaparma qaydalarını öyrənir və onlara əməl edirlər.

Anton Semyonoviç pedaqoji prosesin məntiqinə də aydınlıq gətirmişdir. "Pedaqoji məntiq" məqaləsində bu barədə deyirdi: "Pedaqoji prosesin məntiqi necə olmalıdır? Hər şeydən əvvəl o, axıra-dək məqsədə uyğun olmalıdır. Demək, heç bir şablonun təsirinə yol vermək mümkün deyildir. Heç bir qüsursuz vasitə yoxdur və mütləq qüsurlu olan vasitə də yoxdur. Müxtəlif şərtlərdən, zamandan, şəxsiyyətin və kollektivin xüsusiyyətlərindən, icraçıların istedad və hazırlığından, ən yaxşı məqsədlərdən, istifadə edilmir. Şəraitdən asılı olaraq bu və ya başqa bir vasitənin tətbiq edilmə dərəcəsi tam ümumi vasitə dərəcəsinədək yüksələ bilər, yaxud tamamilə inkar olunan vasitə dərəcəsinədək azala bilər" (1, s. 100-101).

Deyilənlərdə həqiqət vardır.

Problemin aktuallığı. A.S. Makarenko tərbiyə nəzəriyyəsinə dair qiymətli fikirlər söyləməklə, bu işin sistemini hazırlamaqla bağlı, eyni zamanda qanunpozan uşaq və yeniyetmələr koloniya və kommunasında işləmiş, praktik fəaliyyət göstərmişdir. Başqa sözlə, iş təcrübəsindən çıxış edərək tərbiyə nəzəriyyəsinə formalaşdırmışdır.

Problemin yeniliyi. A.S. Makarenkonun tərbiyəyə dair nəzəri fikirləri diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən doktorant və dissertantlar, magistrantlar və gənc tədqiqatçılar bəhrələnmə bilirlər.

Ədəbiyyat:

1. A.S. Makarenko. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. Bakı: “Azərbaycan məktəbi” jurnalının nəşri, 1950.

E-mail: amiraliyeva_i@mail.ru

Rəyçilər: *ped.ü.elm.dok., prof. A.N. Abbasov,*
ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli

Redaksiyaya daxil olub: 23.01.2021.